

СКАЗКА-ТЕРАПИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

¹Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна, ²Юсупова Озода Баходиржонова

¹Доцент ФерГУ

²Студентка ДО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047666>

Аннотация. В этой статье проанализировано сказкотерапия в детском саду которая помогает справляться с трудностями, возникающими при общении. В такой ситуации в сказочных историях повествуется о конфликтах и обидах. Дети, переживающие возрастной кризис, быстрее адаптируются к новой роли либо положению, к примеру, становятся более самостоятельными после поступления в детский сад. Эти моменты умело обыгрываются в выдуманной волшебной истории. Сказки выявляют скрытые страхи и тревоги, мешающие внутреннему развитию, забирающими энергию, повышение требований к качеству дошкольного образования неразрывно связано с поиском эффективных методов организации образовательной деятельности дошкольников, нацеленной на формирование позитивной социализации.

Ключевые слова: дошкольного образования, сказкотерапия, педагогическая технология

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar bog'chasida ertak terapiyasi tahlil qilinadi, bu muloqot paytida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni engishga yordam beradi. Bunday vaziyatda ertaklar nizolar va shikoyatlar haqida gapiradi. Yosh inqirozini boshdan kechirayotgan bolalar tezda yangi rolga yoki lavozimga moslashadi, masalan, bolalar bog'chasiga kirgandan keyin ular mustaqil bo'lishadi; Bu lahzalar xayoliy sehrli hikoyada mohirona ijro etilgan. Bu lahzalar xayoliy sehrli hikoyada mohirona ijro etilgan. Ertaklar ichki rivojlanishga xalaqit beradigan va energiyani yo'qotadigan yashirin qo'rquv va xavotirlarni ochib beradi, maktabgacha ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablar ijobiy ijtimoiylashuvni shakllantirishga qaratilgan maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim faoliyatini tashkil etishning samarali usullarini izlash bilan uzviy bog'liqdir.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ertak terapiyasi, ta'lim texnologiyasi

Abstract. This article analyzes fairytale therapy in kindergarten, which helps to cope with difficulties that arise during communication. In such a situation, fairy tales talk about conflicts and grievances. Children experiencing an age crisis quickly adapt to a new role or position; for example, they become more independent after entering kindergarten. These moments are skillfully played out in a fictional magical story. Fairy tales reveal hidden fears and anxieties that interfere with internal development and take away energy; increasing requirements for the quality of preschool education is inextricably linked with the search for effective methods for organizing the educational activities of preschoolers, aimed at the formation of positive socialization.

Keywords: preschool education, fairytale therapy, educational technology

Применение сказкотерапии в работе с дошкольниками помогает достигать положительных результатов в их воспитании. Этим приемом активно пользуются психологи. Сказкотерапия в детском саду приносит подрастающему поколению огромную пользу. Благодаря такой методике, даже самые застенчивые дети становятся более разговорчивыми. Речь идет об эффективном способе урегулирования конфликтов, возникающих между детьми и взрослыми, выявления скрытых страхов, понимания того, какая проблема требует психокоррекции. Сказкотерапией называется методика,

помогающая детям разбираться в имеющихся проблемах. При правильном использовании, с ее помощью можно скорректировать поведение и даже вылечить депрессивное состояние. Чрезвычайно популярно развитие речи дошкольников средствами сказкотерапии. Она словно проводит аналогии с событиями, происходящими в вымышленном мире и в реальности, переносит магию в повседневную жизнь. Основные цели сказкотерапии заключаются в личностном развитии, заботе о душевном состоянии. В сказочных историях дети встречаются с лучшими версиями самих себя, учатся у персонажей хорошим поступкам, справедливости. Коррекция дошкольников сказкотерапией доказала свою эффективность на практике. Коллективное сочинение сказок учит детей дружбе со сверстниками. Совместно придуманные истории позволяют понимать, кто из малышей какие роли играет в реальной жизни. Они словно смотрят на собственное поведение со стороны. Сказкотерапия старшего дошкольника способствует развитию:

1. Положительных стремлений;
2. Творческих способностей;
3. Чувства юмора;
4. Усидчивости и концентрации.

Такой подход обеспечивает эффективную отработку навыков письма и рисования. Достаточно попросить ребенка нарисовать или сделать из пластилина сказочных персонажей. Сказкотерапия в развитии речи дошкольников помогает исправлять имеющиеся дефекты – эту методику часто применяют логопеды. Ее использование рекомендовано при таких проблемах у детей, как гиперактивность, лень, заниженная самооценка, всевозможные страхи, агрессивное поведение. Главные задачи сказкотерапии для дошкольников состоят в том, чтобы выявить проблему и успешно ее решить, например, если малыш не желает посещать детский сад. Данная методика развивает многогранную и разностороннюю личность, обеспечивает мягкую коррекцию нетипичного поведения, нейтрализует страхи с комплексами. Сказки помогают воспитывать детей, способствуют их сближению с родителями. А еще формируют замечательные темы для обсуждений и рассуждений. Сказкотерапия для младших школьников часто применяется в качестве инструмента борьбы со страхами, например, перед водой, темнотой или замкнутым пространством. Она способствует активации защитных механизмов психики, программирует жизненный план малыша на будущее. Воздействие на личность достигается за счет ассоциаций. Сказкотерапия для детей дошкольников помогает в борьбе с различными расстройствами, включая нарушение пищевого поведения. Данной методике находится применение в логопедии, она незаменима при работе с дошкольниками. Дети начинают лучше воспринимать и различать звуки, у них нормализуется артикуляция, они обретают способность выстраивания осмысленных предложений. Сказкотерапия в детском саду помогает справляться с трудностями, возникающими при общении. В такой ситуации в сказочных историях повествуется о конфликтах и обидах. Дети, переживающие возрастной кризис, быстрее адаптируются к новой роли либо положению, к примеру, становятся более самостоятельными после поступления в детский сад. Эти моменты умело обыгрываются в выдуманной волшебной истории. Сказкотерапия технология в детском саду прекрасно себя зарекомендовала, ею пользуются многие воспитатели. При внутренних переживаниях в таких историях демонстрируется персонаж – сам ребенок, его внутренний мир, раскрытие имеющихся комплексов и противоречий. Сказки выявляют скрытые страхи и тревоги, мешающие внутреннему развитию, забирающими энергию. Методы

сказкотерапии для дошкольников довольно разнообразны. В некоторых случаях их сочетают либо чередуют. При формировании плана занятий основой выступает творческий подход. Возможен также вариант с действием по наитию, ориентации на интуицию. В такой ситуации необходимо заблаговременно изучить основные принципы и ошибки. Одной из самых популярных методик считается составление сказочной истории. Есть множество готовых сказок, обладающих терапевтическим эффектом, но лучшее решение — это сочинение волшебного рассказа родителями малыша. Мамы с папами прекрасно знают об индивидуальных особенностях своего чада. Это позволяет привносить в сказочную историю многочисленные эпизоды из жизни семьи. Благодаря такому подходу ребенку становится легче идентифицировать себя с главным героем. В составлении сказочной истории может поучаствовать и сам малыш. В ходе творческого процесса родители и воспитатели получают возможность оценить ход его мышления. Это позволяет узнать, какой части его внутреннего мира требует помощи. Еще один бонус заключается в активном задействовании воображения, развитии способности к творческому мышлению. У детей, выступающих в роли сочинителей, прекрасно развита фантазия. В дальнейшем они смогут сами придумывать интересные сюжеты. Составить сказку намного труднее, чем классический рассказ, так как нужно контролировать ход повествования. Задача родителей и воспитателей состоит в том, чтобы подвести итоги, недопустимо полностью полагаться на детское воображение, двигаться по течению. В каких-то моментах взрослым придется управлять действием, чтобы не утратить мораль. Еще один популярный метод – рисование сказочной истории. Его можно использовать в качестве самостоятельной терапии и в сочетании со сказкой. Не все дети горят желанием читать сказочные истории, в такой ситуации выходом становится рисование. Попросите ребенка нарисовать волшебный сюжет. Это может быть картинка ко всей сказке либо к ее фрагментам. Важно проанализировать применяемые оттенки, детали прорисовки и ее уровень, оценить общий настрой изображения. По сюжету для рисунка и самой иллюстрации можно сделать заключение о том, что в настоящее время волнует малыша. К примеру, если главный персонаж изображен маленьким и не по центру страницы, а где-нибудь сбоку – это может свидетельствовать о том, что ребенок чувствует себя незащищенным, что его самооценка сильно занижена. Третий метод заключается в обыгрывании сказочного сюжета. Можно организовать дома или в детском саду театр, создать постановку при помощи подручных материалов – игрушек, кукол. Тут нужно анализировать поведение малыша с самого начала, каким героем он захотел быть? Можно поинтересоваться, почему его выбор пал именно на данного персонажа. Не помешает напомнить малышу, что его задача заключается в том, чтобы как можно достовернее передать характер выбранного персонажа, максимально вжиться в роль, примерить поведенческую модель, ощутить позитивные и негативные эмоции. Характер героя может иметь утрированную форму, чтобы его было легче изображать. Во время этого действия психолог контролирует интонации, жестикуляцию и мимику малыша для определения направления последующей работы. Сказку можно обыграть и путем кукольного спектакля. Совместное изготовление кукол позволит оценить психоэмоциональное состояние малыша, из каких материалов он захотел сделать им одежду, какую выбрал цветовую гамму, на каких деталях акцентировал внимание. Путем обыгрывания сказочной истории улучшается взаимопонимание между взрослыми и детьми, развиваются речевые навыки. Дети учатся строить диалог, у них развивается фантазия с воображением, а еще мелкая моторика и способности к творческому мышлению. Это

хороший способ избавления от накопленного эмоционального напряжения. У сказкотерапии есть свои особенности, связанные с возрастом ребенка. Сказкотерапия для детей 3-4 лет помогает бороться с капризами, делает их более самостоятельными. Малыши в этом возрасте не отличаются гибкостью и не могут похвастаться развитыми навыками коммуникации. Сказкотерапия учит их находить компромиссы, придавать значимость чужому мнению, дифференцировать плохие поступки от хороших. В этом возрасте дети учатся правильному выражению собственных эмоций. Хороший эффект дают сказки, главными героями которых являются животные, например, «Три поросенка» или «Гуси-лебеди». Сказкотерапия для детей 5-7 лет направлена на преодоление страхов с переживаниями. В 5 лет многие малыши часто боятся темноты. Их воображение рисует, что под кроватью либо в шкафах живут монстры. В этом же возрасте может возникнуть страх смерти. Ребенок постоянно думает о том, что его родители или он сам могут умереть. Сказкотерапия решает эти проблемы, приоритет следует отдавать историям, в которых речь идет о перевоплощениях, повествующим о том, что из сложной ситуации обязательно найдется выход. Ребенку нужно дать понять, что всегда найдутся люди, которые будут рядом.

REFERENCES

1. Asqarova M. va boshqalar Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish. -T.: 2001.
2. Babayeva D.R. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” –TDPU, 2017y.
3. Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna, Bekmagambetova Roza Karpikovna, Matkarimova Shaxnoza Maxamadjonova. Bolalar poetik matnlarini pedagogik dizayn vositasida o‘rgatish. FarDU. Ilmiy xabarlar- Научный вестник. ФерГУ. DOI: 10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a4
4. Yuldasheva , D., Ermatova , M., & Abdumalikova , N. (2024). Jahon tilshunosligida matn tadqiqi haqida. *Farg‘ona Davlat Universiteti*, 30(1), 75. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3560>
5. D.M.Yuldasheva.Professor A.Mamajonov-uslubshunos olim Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 8| 2023
6. D.M.Yuldasheva. Muallif nutqi agnomimlari(Siddiq Mo‘min ijodida misolida). Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 volume 2 | special issue 8| 2023
7. Yuldasheva, D., & Abdug‘aniyeva, D. . (2023). BOLALAR NUTQIDAGI LINGVISTIK XUSUSIYATLAR NAZARIYASI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 52–54. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12199>
8. Yuldasheva D.M. Pedagogical Features Of Mental Development Of Presschool Shildren. Solid State Teshnalogy. Volume: 63 Issue:6 Publisation Year:2020. 14221-14225
9. Yuldasheva D.M.Anthropcentris Approach To Shildren`S Speesh Study. Sestion 2: Linguistiss Theory,Applied Linguistiss. Sollestion Of Materials Of The International Online Sonferense.Www.Researsh-Support-Senter.Som 2020.92-95
10. Yuldasheva D.M. The Methods Of Speesh Development Of Presschool Shildren. Epra Internashinal Jurnal Of Multidissiplinary Researsh(Ijmr). Impast Fastor: 7.6.11.November.
11. Юлдашева Д.М. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ зоонимов в колыбельной песне-«алла», как аспект этнолингвистики.](https://cyberleninka.ru) cyberleninka.ru
12. ДМ Юлдашева, Д Асқарова, М Зоҳидова. [Ўзбек болалар нуткига доир матнларда лакуна.](https://cyberleninka.ru) Academic research in educational sciences 2
13. D Yuldasheva. [Anthropcentric approach to children's speech study.](https://cyberleninka.ru) Конференции.

14. Ю.Д Махамадалиевна. [Использование зоонимов в колыбельной песне-«алла», как аспект этнолингвистики.](#) Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 12 (Ulrich`s ...
15. YD Maxamadaliyeva, M Matmusaeva. [On Lingvofolcloristic Units.](#) International Journal of Culture and Modernity 11, 169-171
16. YD Maxamadaliyeva, MX Madaminovna. [Gnoseological Substantiation of Cognitive Development Children.](#) International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 2 (4), 7-11
17. YD Maxamadaliyeva. [USE OF PRESIDENTIAL NAMES IN UZBEK CHILDREN'S TEXTS.](#) Gospodarka i Innowacje. 22, 68-70
18. D Yuldasheva, S Umarova . [МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА О ‘ЙИНЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ.](#) Scientific progress 3 (2), 746-751
19. ДМ Юлдашева. [Синтактик такрорларнинг бадий-эстетик имкониятлари.](#) Международный журнал/ Искусство слова